

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 340.624.3:629.039.58 (575.1).

BAKHTIYOROV Bahodir Bakhtiyorovich

Tashkent Pediatric Medical Institute

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich

DSc, Professor

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination Ministry of Health of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan.

FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT TRAUMA

Corresponding author: Bakhtiyorov Bahodir Bakhtiyorovich, Gold_medik@mail.ru

For citation: Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit. Features of damage to the structure of the chest, abdomen and pelvis in passengers of modern vehicles victims in transport trauma. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.439-447

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10927728>

ABSTRACT

In the conditions of modern intra-automotive trauma, injuries to the injured passengers are dominated by injuries to the structure of the chest and abdomen with the development of bilateral rib fractures, contusions and ruptures of the lungs, as well as the heart and thoracic aorta, liver and spleen. Complications of which - hemo-pneumothorax and massive internal bleeding - are the direct causes of death for victims in the earlier period of combined polytrauma.

Key words: modern cars, passengers, structures, chest, abdomen, pelvis, lesions, features.

БАХТИЁРОВ Баходир Бахтиёрович

Ташкентский педиатрический медицинский институт

ИНДИАМИНОВ Сайит Индиаминович

Д.м.н., профессор

Республиканский научно-практический Центр судебно-медицинской экспертизы
Министерство здравоохранения Узбекистана. г. Ташкент, Узбекистан.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГРУДИ, ЖИВОТА И ТАЗА У ЛИЦ ПАССАЖИРОВ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЕ.

АННОТАЦИЯ

В условиях современной внутрисалонной автомобильной травмы у лиц, пострадавших пассажиров преобладают травмирования структуры груди и живота с развитиями

двухсторонних переломов рёбер, ушибов и разрывов лёгких, а также сердца и грудного отдела аорты, печени и селезёнки. Осложнений которых - гемо-пнемоторокс и массивное внутреннее кровотечение являются непосредственными причинами смерти пострадавших в более раннем периоде сочетанной политравмы.

Ключевые слова: современные автомобили, пассажиры, структуры груди, живота, таза, поражения, особенности.

BAXTIYOROV Baxodir Baxtiyorovich

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich

T.f.d., professor

O'zbekiston Respublikasi sog' liqni saqlash vazirligi

sud-tibbiy ekspertizasining respublika ilmiy-amaliy

markazi. Toshkent shahri, O'zbekiston

TRANSPORT TRAVMALARIDA JABRLANGAN YO'LOVCHILAR KO'KRAK-QORIN VA CHANOQ TUZILMALARI ZARARLANISHI JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Avtomobillar salon ichi travmalarida jabrlangan oldingi utirg'ich yo'lovchilarida qo'krak-qorin soxa tuzilmalari shikastlanishi ustunlik qiladi va bunda ikki tomonlama qovurg'alar sinishlari, o'pka va yurak hamda aortaning shuningdek dafragma, jigar va taloq yorilishlari bilan bog'liq assoratlar - gemo-pnevotoraks va massiv qon yo'qotish, qo'shma politravmaning erta davrida jabrlangan yulovchilar o'limining bevosita sabablari xisoblanadi..

Kalit so'zlar: zamonaviy avtomobillar, yulovchilar, ko'krak, qorin, chanoq tuzilmalari, zararlanishi, jixatlari.

Введение: В мире ежегодно в результате дорожных происшествий около 50 миллион людей получают повреждений различной степени тяжести и из них более 1200 тысяч случаев приводит к летальности пострадавших...» [1]. «...в Узбекистане за восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано около 6000 случаев дорожных происшествий, при котором пострадали 5448 людей, из них 1415 случаев привело к наступлению смерти пострадавших» [2].

В статье изложены результаты судебно-медицинской экспертизы трупов 99 лиц пассажиров переднего сиденья современных легковых автомобилей Chevrolet-Daewoo-uz., погибших в результате ДТП.

Выявлено, что в условиях современной внутрисалонной автомобильной травмы у лиц, пострадавших пассажиров преобладают травмирования структуры груди и живота с развитиями двухсторонних переломов рёбер, ушибов и разрывов лёгких, а также сердца и грудного отдела аорты, диафрагмы, печени и селезёнки, осложнений которых - гемо-пнемоторокс и массивное внутреннее кровотечение являются непосредственными причинами смерти пострадавших в более раннем периоде сочетанной политравмы.

Актуальность. По всему миру травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) имея постоянную тенденцию к увеличению, остается основной причиной летальности и инвалидности людей почти во всех возрастных категориях, при котором явно преобладают люди самого трудоспособного возраста - 18-60 лет.

В условиях ДТП чаще всего возникают наиболее тяжёлые сочетанные или множественные травмы. Однако, в ряде случаев при ДТП могут иметь место и комбинированное воздействие механических, термических и химических факторов. Кроме того, в отдельных случаях тела пострадавших (пешеходов, пассажиров, водителей) могут быть инерционно перемещены или же переброшены на определенное расстояние, что приводит к формированию дополнительных повреждений у пострадавших в результате контакте с элементами окружающей среды.

Внутрисалонная автомобильная травма является одним из часто наблюдаемого вида дорожно-транспортного травматизма, по литературным данным, данный вид травмы составляет от 28-30 до 33-35 процентов всех видов автомобильной травмы. Оснащение современных автомобилей множеством средств активной и пассивной защиты, значительно повлияло на характер, объем, локализации, частоты и морфологической характеристике повреждений на теле у лиц, пострадавших при автомобильной травме, что привело и к трудности диагностики в процессе экспертизы данной травмы. В связи с этим, разработанные ранее качественные и количественные показатели повреждений для этого вида травмы не отвечают новым диагностическим требованиям. Повреждения, до недавнего времени считавшиеся типичными и характерными для автомобильной травмы, стали встречаться реже. [5].

Эти обстоятельства требуют необходимость проведения детального анализа и изучения аспектов судебно-медицинской диагностики различных видов современной автомобильной травмы с разработкой методов диагностики по обоснованию механизма повреждений при отдельных видах автомобильной травмы, в частности и при внутрисалонной травме, как наиболее частый вид ДТП [3].

Выявленный характер, объём, тяжесть и осложнений повреждений на теле у лиц, пострадавших при ДТП имеет значение и для клинической практики в плане ранней диагностики и оказания необходимой медицинской помощи больным с сочетанной и множественной политравмой.

Цель исследования:

Выявления объёма, тяжести и особенности повреждения структуры груди, живота и таза у лиц пассажиров переднего сиденья современных легковых автомобилей, получивших травму в условиях дорожно-транспортных происшествий.

Материалы и методы исследования:

Проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 99 лиц пассажиров переднего сиденья современных легковых автомобилей Daewoo - uz., (Lacetti-43, Nexia-56), погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Возраст пассажиров составили от 18 до 69 лет. Смерть погибших пассажиров в 72,0% случаев наступила на местах происшествий, в остальных 28,0% случаев - в лечебно-профилактических учреждениях. Судебно-медицинская экспертиза трупов пассажиров проведена в соответствии со стандартом В-1 (Ташкент, 2015г.), в процессе которой проведены судебно-гистологические, судебно-химические и в отдельных случаях – медико-криминалистические исследования. При анализе заключений СМЭ особое внимание было уделено на характер, локализации, особенности следов наложений на одежде и обуви, а также на характер, локализации и объём повреждений органов и тканей. Систематизация сочетанных и множественных травм провели в соответствии с анатомо-клинической классификацией, политравм. Статистический анализ провели в рамках вариационной статистики при котором определялись критерий достоверности показателей повреждений – (t), их минимальная ошибка (m) и достоверность различий (p) показателей.

Результаты и исследования: Анализ показал, что у ППС обеих марок современных легковых автомобилей в составе сочетанной травмы преобладают травмирования структуры груди и органов грудной полости (85,7% у ППС Lacetti и 87,5% у ППС Nexia), затем – повреждений структуры головы и головного мозга (78,5% и 62,5%) и повреждений органов живота (47,6% и 48,2% соответственно) - $P \leq 0,001$. Отмечено, что у ППС автомобилей марок Lacetti и Nexia, наряду с этим и нередко травмируются структуры позвоночника и спинного мозга (21,4% и 19,6%), а также органов и тканей брюшинного пространства (19,0% и 10,7%), структуры лицевого отдела (19,04% и 8,9 %) и костей нижних конечностей (23,8% и 14,2%). Сравнительно этим структурам, у ППС обеих марок легковых автомобилей в меньшей степени отмечены повреждения структуры таза (1,14% и 3,5% соответственно) и переломы костей верхних конечностей у ППС автомобилей Nexia (5,3%), что у водителей автомобиля Lacetti

составлял - 21,4%.
№1).

(Таблица

Таблица 1. Частота повреждений отдельных частей тела у лиц, погибших ППС современных легковых автомобилей Chevrolet-Daewoo-uz.

nn №	У ППС автомобиля Lasetti (n=50)	абс	%	У ППС автомобиля Nexia (n=69)	абс	%
1.	Голова	33±0,4	78,5±0,8	Голова	35±0,4	62,5±0,9
2.	Лицевой отдел	8±0,04	19,04±0,09	Лицевой отдел	5±0,04	8,9±0,07
3.	Грудь	36±0,4	85,7±0,9	Грудь	49±0,6	87,5±0,7
4.	Позвоночник и спинной мозг	9±0,04	21,4±0,1	Позвоночник и спинной мозг	11±0,04	19,6±0,09
5.	Живот	20±0,1	47,6±0,9	Живот	27±0,2	48,2±0,4
6.	Забрюшинное пространство	8±0,04	19,04±0,2	Забрюшинное пространство	6±0,04	10,7±0,08
7.	Таз	3±0,02	1,14±0,01	Таз	2±0,02	3,5±0,04
8.	Верхние конечности: - правая -левая -обе	9±0,07	21,4±0,09	Верхние конечности: - правая -левая -обе	3±0,04	5,3±0,02
		6±0,05			1±0,01	
		3±0,04			2±0,01	
		0			0	
9.	Нижние конечности: - правая -левая -обе	10±0,07	23,8	Нижние конечности: - правая -левая -обе	8±0,03	14,2±0,09
		2±0,02			4±0,02	
		3±0,03			2±0,03	
		5±0,04			2±0,02	

Провели количественный анализ частоты поражений структур груди с уточнением локализаций повреждений в разрезе ППС современных легковых автомобилей, результаты которого отражены в таблице №2 А и Б.

Таблица 2. А. Повреждений структуры груди у ППС легковых автомобилей Lasetti (n=36)

nn №	Характер повреждений структур	Локализация повреждений	абс	%
1.	Переломы ключицы	• левой ключицы в средней трети	1±0,01	
		• правой ключицы в средней трети	1±0,01	
		Всего	2±0,02	
2.	Переломы грудины	• локализация не указана	6	16,6
3.	Переломы ребер:	• правых	4±0,01	
		• левых	9±0,08	
		• двусторонние	10±0,09	
	Всего		23±0,6	63,8±0,9
4.	Разрывы легких	• правых	3±0,02	
		• левых	6±0,04	
		• обеих	5±0,03	
		Всего	14±0,15	
5.	Разрывы сердца и перикарда	• перикарда	2±0,01	
			1±0,02	

		• правого желудочка сердца		
		Всего	3±0,02	8,3
6.	Ушибы легких	• кровоизлияния в области корней и ткани легких	36±0,6	100±0,11
7.	Ушибы сердца	• кровоизлияния в мышцах и клетчатке средостения	6±0,08	16,6±0,12
8.	Разрывы диафрагмы	двухсторонние	3±0,02	8,3±0,08

Б. Повреждений структуры груди у ППС легковых автомобилей Nexia (n=49)

пп №	Характер повреждений структуры	Локализация повреждений	абс	%
1.	Переломы ключицы	• перелом теле левой ключицы	1±0,01	2,04±0,03
2.	Переломы грудины	• локализация не уточнена	3±0,02	
		• перелом грудины на уровне прикрепления 3-го ребра	1±0,01	
		Всего	4±0,03	8,1±0,13
3	Переломы ребер:	• справа	8±0,07	
		• слева	3±0,02	
		• двухсторонно	19±0,4	
		Всего	30±0,8	61,2±0,9
4.	Разрывы (отрыв) легких:	• правого	3±0,02	
		• левого	2±0,01	
		• обеих	6±0,04	
		• отрыв правого легкого	1±0,01	
		Всего	12±0,11	24,4±0,3
5.	Разрывы сердца и перикарда	• разрыв левого желудочка сердца	4±0,03	
		• разрыв перикарда	2±0,01	
		Всего	6±0,08	12,2±0,09
6.	Разрывы, отрывы аорты	• разрыв грудного отдела аорты	7	14,2
7.	Разрывы диафрагмы	• разрыв диафрагмы слева	1±0,01	2,04±0,03
8.	Ушибы сердца	• кровоизлияния в мышцах сердца	3±0,02	6,1±0,07
11	Ушибы легких	• кровоизлияния в области корней и ткани легких	49±0,3	100±0,01

Из данных таблицы №2, А и Б видно, что у ППС современных легковых автомобилей обеих марок, со стороны структуры груди и органов грудной полости во всех случаях наблюдались кровоизлияний в области корней и ткани легких (чаще всего в обеих), свидетельствующие от тяжелом ушибе этого органа. Также часто отмечались переломы ребер (63,8% у водителей Lacetti и 61,2% - у водителей Nexia) с явным преобладанием двусторонних переломов по множественным линиям ($P \leq 0,003$). Ушибы легких у ППС автомобилей обеих марок в большинстве случаев сопровождалась разрывами ткани (больше двусторонние) и даже отрывами органа, которые вероятно обусловлены скоростью движений автомобилей в момент ДТП, вызвавшие сильное сотрясение туловища у погибших. Данное состояние вызвало и разрывов сердца, перикарда (8,3 и 12,2%) и грудного отдела аорты (14,2%), в отдельных случаях имело место и отрывы грудной части аорты, а также разрывы диафрагмы (2,0 и 8,3%), которые сопровождалась двухсторонним гемо-пневмотораксом, а также тампонадой сердца, явившийся непосредственно причиной смерти пассажиров на местах травмы.

Со стороны живота у ППС легковых автомобилей Chevrolet - Daewoo-uz. почти в 50% случаев наблюдались кровоизлияния в связках печени и брыжейках кишечника. Также довольно часто отмечались и разрывы у диафрагмальной поверхности большой доли печени с кровоизлияниями в её связках, а также в брыжейках кишечника (21,7% у ППС Lacetti и 40,7% у ППС Nexia), последний в 2 раза чаще наблюдались у ППС Nexia, по сравнению с ППС Lacetti ($P \leq 0,005$). Кроме того, у ППС обеих марок автомобилей выявлены и одновременные разрывы печени и селезенки, а также изолированные разрывы (даже и отрыв) селезенки. Разрывы печени и селезенки сопровождалась с внутренними кровотечениями в объеме от 250,0 до 500,0 и более, что наряду с повреждениями других структур (чаще в сочетании с травмой головы и груди) явились непосредственной причиной смерти пострадавших в раннем периоде сочетанной травмы. Следует отметить, что у одного пассажира переднего сиденья автомобиля Nexia, было выявлено проникающее ранение брюшной стенки, что вероятно образовалось от воздействие деформированной части интерьера салона, возможно от воздействия ручки переключателя скорости.

Повреждения структуры забрюшинного пространства у ППС автомобилей Daewoo-uz., характеризовались кровоизлияниями в ткань забрюшинного пространства, либо подкапсульными кровоизлияниями почек и в отдельных случаях даже с разрывом почки (левой). У ППС обеих марок современных легковых автомобилей Chevrolet - Daewoo-uz. повреждения структуры таза отмечены реже, по сравнению с травмы структуры других частей тела. При этом у пострадавших имело место переломы подвздошных, лонной и седалищных костей, а также разрыв подвздошно-крестцового сочленения справа.

В современных условиях повреждений, возникающие при всех видах автомобильной травмы характеризуется весьма полиморфностью и чаще всего отсутствием специфических и характерных повреждений, а также возникновением новых, ранее неизвестных видов травм. Эти обстоятельства, как было указано выше, связано существенным изменением конструкций кузова, интерьера салона, наличием комплекса средств защиты безопасности, а также увлечением скорости движения современных автомобилей.

Исследователи из Норвегии Jan Mario Breen et all (2021), в целях выявления особенности повреждений у водителей и пассажиров, получивших травму в современных транспортных средствах, провели анализ характера и локализации повреждений у 284 водителей, 80 ППС и 37 пассажиров заднего сиденья (ПЗС), Выявлено, что в составе сочетанной травмы у всех пострадавших преобладали травмы головы (636%), затем-грудной клетки (61,6%). Травмы органов живота выявлены у 27,4% пострадавших, а травмы шеи у 10,7% погибших. У всех пассажиров травмы головы и шеи возникли в результате контактного соударения интерьера салона. У ППС травмы сердца и селезенки встречались реже, чем у водителей. Переломы костей нижних конечностей встречались чаще, чем у пассажиров. В тоже время у всех были выражены следы потертости на коже от ремней безопасности. Авторами также выявлено, что при лобовых ударах наиболее частой причиной смерти были травмы нескольких областей (48,5%), за которыми следовали изолированная травма головы (27,8%), грудной клетки (19,3%), травма живота (3,0%) и шеи (1,5%). При боковых ударах наиболее распространенной причиной смерти была изолированная травма головы (38,2%), за ней следовали травмы нескольких областей (34,5%), изолированные травмы грудной клетки (23,6%), и травмы шеи (3,6%). В случаях опрокидывания наиболее распространенной причиной смерти были изолированные травмы головы (61,1%), за которыми следовали множественные травмы (24,1%) и изолированные травмы грудной клетки (14,8%). [6].

Как было отмечено выше (таблица №1), в наших наблюдениях значительно преобладали повреждения структуры грудной клетки (85,7-87,5%) а также травмы органов живота (47,6%-48,2%), что было обусловлено не пристегиванием ремней безопасности пассажиров переднего сиденья и высокой скоростью движения автомобилей в момент ДТП.

Пиголкин Ю.И. с соавт (2015) изучали морфологию разрывов печени у водителя легкового автомобиля при внутрисалонной травме. Авторы обращали внимание на количество, локализацию, форму, направление и размеры разрывов. Установили, что местные

основные разрывы локализовались в передней и прилегающих частях печени, были продольного направления, линейные, реже зигзагообразные и неправильной звездчатой формы, характеризовались большими длиной и глубиной. Местные дополнительные разрывы наблюдали также в передней части печени. Они располагались косо, были дугообразные, углообразные, линейные и зигзагообразные, характеризовались небольшими длиной и глубиной. Центральные разрывы щелевидные определялись чаще в прилежащей передней части печени. Противоударные разрывы локализовались в задней части печени, имели продольное направление, были линейные или зигзагообразные, отличались большими длиной и глубиной. Периферические разрывы располагались в средней и задней частях печени, имели косое направление, были криволинейные или зигзагообразные, их отличительная особенность — большая длина и небольшие ширина и глубина [4].

В наших наблюдениях у пассажиров переднего сиденья довольно часто отмечены разрывы печени различного характера, которые в большинстве случаев располагались на её диафрагмальной поверхности, что, наряду с разрывами селезёнки, явилось причиной внутреннего кровотечения.

Выводы:

1. Анализ показал, что у ППС обеих марок современных легковых автомобилей в составе сочетанной травмы преобладают травмирования структуры груди и органов грудной полости (85,7% и 87,5%), затем –повреждений структуры головы и головного мозга (78,5% и 62,5%) и повреждений органов живота (47,6% и 48,2%). Сравнительно этим структурам, у ППС обеих марок легковых автомобилей, в меньшей степени отмечены повреждения структуры таза (1,14% и 3,5% соответственно).

2. У ППС современных легковых автомобилей обеих марок, со стороны структуры груди и органов грудной полости во всех случаях наблюдались кровоизлияния в области корней и ткани легких (чаще всего в обеих), свидетельствующие от тяжелого ушиба этого органа. Также довольно часто отмечались переломы ребер (63,8% и 61,2%) с явным преобладанием двусторонних переломов по множественным линиям. Ушибы легких у ППС автомобилей обеих марок в большинстве случаев сопровождалась разрывами ткани (больше двусторонние) и даже отрывами органа, вызвавший двухсторонний гемо-пневмоторакс, которые были обусловлены высокой скоростью движений автомобилей в момент ДТП, вызвавшие сильное сотрясение туловища у пострадавших.

3. У ППС легковых автомобилей Chevrolet - Daewoo- uz. почти в 50% случаев наблюдались кровоизлияния в связках печени и брыжейках кишечника. Также довольно часто отмечались и разрывы у диафрагмальной поверхности большой доли печени и (21,7% и 40,7%). Кроме того, у ППС обеих марок автомобилей выявлены и одновременные разрывы печени и селезенки, а также изолированные разрывы, даже и отрыв селезенки. Разрывы печени и селезенки сопровождалась внутренним кровотечением, что, наряду с повреждениями органов грудной клетки, явилось непосредственной причиной смерти пострадавших в раннем периоде сочетанной травмы.

4. У ППС обоих марок современных легковых автомобилей Chevrolet - Daewoo-uz. повреждения структуры таза отмечены реже, по сравнению с травмы структуры других частей тела, при котором у пострадавших имело место переломы подвздошных, лонной и седалищных костей, а также разрыв подвздошно-крестцового сочленения справа.

5. Приведенные данные могут быть учтены в процессе судебно-медицинской диагностики автомобильной травмы, а также в процессе оказания медицинской помощи пострадавшим в условиях дорожно-транспортного происшествия.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. A report on the state of road safety in the world. The World Health Organization. October 28, 2021. <https://www.who.int/ru/news/28-10-2021> (in Russ).

2. Information about the Report as of September 5, 2023, 13:05. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/09/05/dtp/>.
3. Kovalev A.V., Momat D.V., Samakhodskaya O.V., Zabrodsky Ya.D., The specifics of conducting forensic medical examinations of victims of road traffic accidents, taking into account the modern development of car safety systems. J.“Forensic medicine” /2020;63(2):14-18 (in Russ).
4. Pigolkin Yu.I., Dubrovin I.A., Sedykh E.A., Mosoyan A.S. Forensic medical assessment of spinal and spinal cord injuries in case of injury in the cabin of a moving passenger car equipped with modern personal safety equipment. J.“Forensic medicine 2015: pp.24-27 (in Russ).
5. Sarkisyan B.A., Pankov I.V., Shevchenko K.V., Borodulin D.V., Forensic medical characteristics of fatal injuries caused in a traffic accident in the cabin of a passenger car. J.“Forensic medicine” 2019;62(4):61-62 (in Russ).
6. Jan Mario Breen, Paul Axel Naess, Christine Gaarderand Arne Stray-Pedersen. Medicine and Pathology. Fatalities and severely injured occupants in motor vehicle collisions – the causation, injury mechanisms and the significance of safety measures: Thesis based on a prospective study of young adults involved in severe motor vehicle collisions and retrospective review of autopsy records. 2021. p.235–246.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Индиаминов Сайит Индиаминович - Заместитель директора Республиканского научно-практического Центра СМЭ МЗ РУз., Узбекистан, д.м.н., профессор. Профессор кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института. тел:+998933371090. e-mail: sayit.indiaminov@bk.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9361-085x>, г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифокорлар-2 , д.7М. индекси 100109.

Бахтиёров Баходир Бахтиёрович - Государственный судебный эксперт Республиканского научно-практического Центра судебной - медицинской экспертизы. г.Ташкент, Узбекистан. Email: Gold_medik@mail.ru. Тел.: +998906000021. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7851-4728>, г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифокорлар-2,д.7М.индекси 100109.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Индиаминов С.И — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Бахтиёров Б.Б — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Bakhtiyorov Bahodir Bakhtiyorovich State forensic expert of the Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Expertise. Tashkent, Uzbekistan. Email: Gold_medik@mail.ru. Tel.: +998906000021. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7851-4728>, Tashkent, Almazar district, Shifokorlar street-2, no. 7M. index 100109.

Indiaminov Sayit Indiaminovich DSc, professor, Deputy Director of the Republican Scientific and Practical Center Ministry of Health of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan. Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan. тел:+998933371090. e-mail: sayit.indiaminov@bk.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9361-085x>, Tashkent city, Almazar district, Shifokorlar street-2, no. 7M. index 100109

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Indiaminov S. I. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Bakhtiyorov B.B.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000